

Technologies numériques et intelligence Artificielle comme pharmakon: l'importance de la réflexivité en contexte éducatif

Par

Thomas Hervé Mboa Nkoudou, PhD

CEIMIA¹, MBOALAB², ESSTIC³

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9678-7765>

Cette ressource sur la notion de pharmakon appliquée aux technologies numériques a été préparée pour le Certificate of Open Studies (COS) du Centre for Continuing and Distance Education de l'Université de Genève.

Introduction

Dans un monde en constante évolution, l'éducation s'est progressivement digitalisée, amenant avec elle l'adoption de diverses technologies numériques et l'Intelligence Artificielle (IA). Ce changement a transformé la façon dont l'éducation est dispensée et reçue, créant de nouvelles opportunités mais aussi de nouveaux défis. En effet, les technologies peuvent à la fois améliorer l'éducation en la rendant plus accessible et personnalisable, mais peuvent également créer de nouveaux problèmes, tels que les inégalités numériques, les problèmes de confidentialité et de sécurité des données, et une dépendance excessive à la technologie. C'est là qu'intervient le concept de *pharmakon* qui met en lumière la dualité de ces technologies.

Dans ce texte, nous nous proposons d'appliquer le concept de *pharmakon* aux technologies numériques et l'IA en éducation. Ensuite, nous verrons comment s'appuyer sur la réflexivité, pour naviguer dans cette dualité complexe des technologies.

La notion de *Pharmakon*

Définition

Le terme pharmakon vient du mot grec pharmakos (φάρμακον), qui désigne un rituel de purification qui avait lieu dans la Grèce antique. Lors de ce rite, les criminels étaient expulsés de la cité afin de purger la *polis* du mal qui l'affectait. Cela peut paraître ambigu, mais à partir de ce rituel, le mal (criminel) est toujours utilisé pour guérir la cité. Ce terme qui signifie à la fois remède, poison, a été utilisé par plusieurs philosophes, notamment Platon, et a été remis en lumière par Jacques Derrida dans ses travaux de déconstruction.

- Dans le dialogue platonicien "Phèdre", Socrate parle du "pharmakon" comme quelque chose qui peut à la fois guérir et empoisonner, selon comment et dans quel

¹ Centre d'Expertise International de Montréal en Intelligence Artificielle (CEIMIA)

² www.mboalab.net

³ École Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ESSTIC)

contexte il est utilisé. Cela peut être compris comme une métaphore pour expliquer comment le même concept, idée ou objet peut être bénéfique ou nuisible, selon la manière dont il est employé.

- Dans son essai sur la Pharmacie de Platon, et dans un contexte plus récent, Derrida donne une interprétation moderne et philosophique de ce rituel ; il souligne l'ambiguïté du terme *pharmakon* qui peut signifier à la fois médicament et poison.
- Jacques Derrida, dans "La Dissémination", a réfléchi à la dualité de la signification de "pharmakon". Derrida a souligné que le mot grec pour "remède" est le même que celui pour "poison", ce qui souligne l'intrication de ces deux idées.

Le concept de *Pharmakon* souligne donc, comment une même chose peut avoir des effets positifs et négatifs, comment elle peut à la fois aider et nuire, et comment ces oppositions peuvent coexister dans une seule entité.

Application aux technologies numériques

L'application du concept de "pharmakon" aux technologies numériques est une perspective très pertinente dans le monde contemporain, car il permet de révéler à la fois les effets positifs et négatifs des technologies numériques et de l'IA. Les technologies numériques sont un remède en ce sens qu'elles peuvent aider à résoudre de nombreux problèmes. Elles facilitent la communication, rendent l'information facilement accessible, améliorent la productivité et l'efficacité, créent de nouvelles opportunités économiques et sociales, etc. Elles peuvent également être un outil précieux pour l'éducation, la recherche, le travail, l'innovation et bien d'autres domaines. Les technologies numériques peuvent aussi être considérées comme un poison. Elles peuvent contribuer à la propagation de fausses informations et de discours haineux, favoriser la dépendance et l'isolement social, menacer la vie privée et la sécurité des données, et potentiellement amplifier les inégalités sociales. De plus, elles peuvent transformer la manière dont nous pensons, apprenons et interagissons avec le monde, ce qui n'est pas toujours bénéfique.

Dans le contexte éducatif

Les technologies numériques ont pénétré presque tous les aspects de l'éducation moderne. Les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS), par exemple, sont devenus des outils omniprésents pour gérer les cours, les notes, et la communication entre enseignants et élèves. Les MOOCs, ou Massive Open Online Courses, ont ouvert des voies d'accès à l'éducation à des millions d'individus à travers le monde, qui autrement n'auraient pas eu l'opportunité de suivre des cours de prestigieuses universités. Des outils de collaboration en ligne, tels que Google Docs ou Microsoft Teams, facilitent le travail en groupe à distance,

tandis que les technologies de réalité virtuelle et augmentée offrent de nouvelles façons innovantes d'enseigner et d'apprendre. Ces technologies numériques, tout en ayant un potentiel transformateur pour l'éducation, incarnent le concept du 'pharmakon' – elles sont à la fois le remède et le poison.

D'un côté, les technologies numériques peuvent améliorer l'accès à l'éducation, en permettant par exemple aux élèves d'apprendre à leur propre rythme, d'adapter leur parcours éducatif à leurs besoins individuels, d'accéder à des ressources pédagogiques à partir de n'importe où, ou de participer à des cours en ligne. Les technologies numériques peuvent également favoriser l'engagement des élèves, par exemple en rendant l'apprentissage plus interactif et en offrant des outils pour le travail collaboratif. En outre, elles peuvent aider les enseignants à suivre les progrès de leurs élèves, à personnaliser leur enseignement, et à accéder à des ressources et des formations professionnelles.

D'un autre côté, les technologies numériques peuvent aussi être vues comme un "poison" dans l'éducation. Elles peuvent potentiellement creuser le fossé numérique entre les élèves qui ont accès à ces technologies et ceux qui n'en ont pas. Elles peuvent également conduire à une surcharge d'informations, où les élèves sont submergés par une quantité d'informations souvent non vérifiées ou de mauvaise qualité. De plus, l'usage des technologies peut favoriser la distraction, l'isolement social, ou même des problèmes de santé tels que la fatigue oculaire ou les troubles musculo-squelettiques. Enfin, les technologies numériques peuvent aussi poser des défis en termes de protection de la vie privée et de sécurité des données des élèves.

Exemples d'application du concept de pharmakon à certains des outils et technologies utilisés en milieu éducatif:

Technologies	Remède	Poison
Oralité	<ul style="list-style-type: none"> - Les technologies d'oralité, comme les livres audio, les podcasts éducatifs, les assistants vocaux, etc - Peuvent être utilisées pour préserver les savoirs locaux non-écrits - Elles peuvent améliorer l'accès à l'apprentissage pour les personnes ayant des difficultés de lecture, les non-voyants, ou ceux qui apprennent mieux par l'écoute. - Elles peuvent également rendre le contenu éducatif plus accessible et attrayant, particulièrement pour les élèves qui ont du mal à se concentrer sur des textes longs ou complexes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elles peuvent favoriser une culture d'oralité qui minimise l'importance de la lecture et de l'écriture, compétences essentielles à l'ère numérique. - Les informations transmises oralement peuvent aussi être moins précises ou moins facilement vérifiables que les textes écrits. - De plus, comme toutes les technologies, elles peuvent créer ou exacerber des inégalités d'accès, avec des étudiants issus de milieux moins favorisés qui pourraient avoir moins accès à ces ressources.
Whatsapps	<p>Communication améliorée : WhatsApp facilite la communication entre les étudiants, les enseignants et les parents, ce qui peut favoriser l'apprentissage collaboratif et l'échange d'idées. Il permet des discussions en temps réel et peut aider à maintenir le contact en dehors des heures de cours.</p> <p>Accessibilité : WhatsApp est généralement accessible sur tout appareil doté d'une connexion internet, ce qui peut améliorer l'accès à l'éducation pour les étudiants qui ne peuvent pas se rendre à l'école ou qui n'ont pas accès à d'autres ressources technologiques.</p> <p>Partage de ressources : Les enseignants et les élèves peuvent partager des ressources pédagogiques, comme des documents, des images et des vidéos, ce qui peut enrichir l'expérience d'apprentissage.</p>	<p>Distraction : WhatsApp, comme d'autres applications de médias sociaux, peut être une source de distraction pour les élèves. Les notifications constantes peuvent interrompre l'apprentissage et réduire la concentration.</p> <p>Confidentialité et sécurité : La confidentialité peut être un problème, surtout si les élèves et les enseignants partagent des informations personnelles. De plus, il y a des risques liés aux cyberintimidations et à la diffusion de fausses informations.</p> <p>Inégalités : Tous les élèves n'ont pas le même accès à la technologie ou à Internet, ce qui peut exacerber les inégalités existantes en matière d'éducation.</p>
Radio communautaire	<p>Accessibilité et portée : La radio communautaire peut atteindre une large audience, y compris les personnes dans les régions rurales ou éloignées où l'accès à Internet ou à d'autres technologies est limité. Elle peut donc faciliter l'accès à l'éducation pour ces populations.</p>	<p>Manque d'interactivité personnelle : Bien que la radio communautaire puisse offrir certaines formes d'interaction, elle ne peut pas fournir le même niveau d'interaction personnelle que l'enseignement en face à face ou même l'apprentissage en ligne.</p>

	<p>Interaction et engagement : Les programmes de radio communautaire peuvent être conçus pour être interactifs, avec des opportunités pour les auditeurs de poser des questions ou de participer à des discussions. Cela peut favoriser l'engagement des élèves et renforcer l'apprentissage.</p> <p>Diversité du contenu : La radio communautaire peut diffuser une variété de contenus éducatifs, y compris des conférences, des débats, des interviews, des récits, etc. Cela peut enrichir le curriculum et offrir aux élèves de multiples perspectives sur différents sujets.</p>	<p>Difficulté d'évaluation : Il peut être difficile pour les enseignants d'évaluer l'apprentissage des élèves à travers la radio communautaire, car ils n'ont pas la possibilité d'observer directement les élèves ou leurs travaux.</p> <p>Inégalités dans l'accès : Même si la radio communautaire est généralement plus accessible que d'autres technologies, il peut encore y avoir des inégalités dans l'accès à la radio ou dans la capacité à participer activement à des programmes radio interactifs.</p>
Plateformes d'apprentissage en ligne (LMS)	Elles facilitent l'accès au matériel de cours, permettent la soumission de travaux, et aident à la communication entre étudiants et enseignants.	Elles peuvent parfois être peu intuitives ou avoir des problèmes techniques, causant de la frustration et de l'anxiété chez les utilisateurs.
MOOCs	Ils rendent l'éducation accessible à un large public, souvent gratuitement ou à faible coût.	Ils peuvent contribuer à une forme d'apprentissage superficiel, où les étudiants se contentent de consommer des informations sans vraiment s'engager dans une réflexion critique.
Outils de collaboration en ligne	Ils facilitent le travail en équipe et la communication, en particulier pour les groupes dispersés géographiquement.	Ils peuvent parfois distraire les étudiants et les amener à se disperser en se concentrant moins sur leur travail.
Réalité augmentée et réalité virtuelle	Elles peuvent fournir des expériences immersives et aider à la compréhension des concepts en fournissant des simulations réalistes.	Elles peuvent être coûteuses et inaccessibles pour tous, et parfois déconnecter les étudiants de l'environnement d'apprentissage traditionnel.
Tableaux interactifs	Ils rendent les cours plus interactifs et peuvent faciliter l'engagement des étudiants.	Ils peuvent parfois être utilisés de manière inappropriée, devenant une distraction plutôt qu'un outil pédagogique.

Le cas de l'intelligence artificielle en milieu éducatif

L'intelligence artificielle, ou IA, est une autre technologie numérique qui est en train de transformer l'éducation. L'IA se réfère à la simulation par des machines de processus cognitifs humains, tels que l'apprentissage, la résolution de problèmes, et la prise de décision. Dans le contexte éducatif, l'IA peut être utilisée pour personnaliser l'enseignement, en adaptant le contenu et le rythme de l'apprentissage aux besoins individuels de chaque étudiant. Des systèmes d'IA peuvent aussi aider à évaluer les travaux des étudiants, à donner des retours en temps réel, et à identifier les zones où les étudiants pourraient avoir besoin d'aide supplémentaire. Tout comme les autres technologies numériques, l'IA en éducation peut être vue comme un 'pharmakon'.

D'un côté, parmi les avantages qu'offre l'IA, l'on peut mentionner:

- **La personnalisation** : L'IA peut aider à personnaliser l'enseignement en adaptant le matériel de cours au niveau de chaque étudiant. Les systèmes d'apprentissage adaptatif peuvent modifier les parcours d'apprentissage en fonction des performances des élèves, de leurs compétences et de leur rythme d'apprentissage.
- **l'automatisation** : L'IA peut aider à automatiser certaines tâches administratives ou répétitives pour les enseignants, comme la correction des devoirs ou des tests, ce qui permet aux enseignants de consacrer plus de temps à l'enseignement.
- **L'assistance et le soutien** : Les chatbots et les assistants virtuels basés sur l'IA peuvent aider les étudiants à obtenir des réponses instantanées à leurs questions, fournir des informations et des ressources supplémentaires, ou servir de tuteurs virtuels.
- **L'analyse de données** : L'IA peut analyser de grandes quantités de données pour aider à suivre les progrès des étudiants, identifier les zones de difficulté et recommander des interventions appropriées.

D'un autre côté, parmi les dangers liés à l'IA en milieu éducatif, l'on peut mentionner:

- **L'accès et l'équité** : Tout le monde n'a pas un accès égal à l'IA et aux technologies numériques, ce qui peut exacerber les inégalités existantes en matière d'éducation.
- **La Vie privée et sécurité des données** : L'utilisation de l'IA dans l'éducation implique souvent la collecte et l'analyse de grandes quantités de données sur les étudiants, ce qui soulève des préoccupations en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données.
- **La Dépendance à la technologie** : Une utilisation excessive de l'IA peut conduire à une dépendance à la technologie et à une moindre interaction humaine, ce qui pourrait avoir un impact sur le développement social et émotionnel des élèves.

- **La qualité de l'enseignement** : Malgré les progrès de l'IA, elle ne peut pas remplacer le contact humain, la passion, l'empathie et la compréhension complexe que les enseignants apportent à l'éducation. Une dépendance excessive à l'IA peut donc potentiellement réduire la qualité de l'éducation.

L'importance de la réflexivité dans l'usage des technologies numériques en éducation

La réflexivité se réfère à la capacité de prendre du recul par rapport à sa propre pratique, de la questionner, de l'examiner de manière critique, et de l'ajuster en conséquence. Elle implique une attitude d'ouverture, de curiosité, et d'apprentissage continu. Dans le contexte de l'utilisation des technologies numériques et de l'IA en éducation, la réflexivité est essentielle pour comprendre et naviguer dans la complexité du 'pharmakon'. Les enseignants, les étudiants, les administrateurs scolaires, et les concepteurs de technologies doivent tous être réflexifs, questionnant constamment les avantages et les inconvénients de ces technologies, et s'adaptant en conséquence." En effet, la réflexivité peut aider à gérer la dimension 'pharmakon' de ces technologies de plusieurs façons:

- **Équilibrer les avantages et les inconvénients** : En prenant du recul par rapport à l'utilisation de ces technologies, on peut mieux évaluer leurs bénéfices et leurs risques potentiels;
- **Questionner les suppositions** : Souvent, nous adoptons des technologies sans nécessairement questionner les suppositions ou les valeurs qui les sous-tendent. Une approche réflexive peut nous aider à interroger ces suppositions et à envisager d'autres perspectives.
- **Adapter les pratiques** : En fonction de notre évaluation critique, nous pouvons adapter notre utilisation des technologies pour minimiser leurs effets négatifs et maximiser leurs bénéfices.
- **Incorporer les retours d'information** : Une approche réflexive nous permet également de tenir compte des retours d'information de nos étudiants, de nos collègues, ou d'autres parties prenantes, et d'ajuster nos pratiques en conséquence.
- **Promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie**: Enfin, la réflexivité encourage une attitude d'apprentissage tout au long de la vie, qui est particulièrement importante dans un domaine en évolution rapide comme celui des technologies numériques et de l'IA.

Conclusion

En conclusion, les technologies numériques et l'IA jouent un rôle de plus en plus important en éducation, offrant de nouvelles opportunités mais aussi de nouveaux défis. Ces technologies peuvent être vues comme un 'pharmakon', à la fois un remède et un poison. Le concept de "pharmakon" nous aide à comprendre que les technologies numériques ne sont ni entièrement bonnes ni entièrement mauvaises, mais plutôt une combinaison complexe des deux. Il nous encourage à adopter une approche nuancée et critique à l'égard de l'utilisation de ces technologies, en pesant soigneusement leurs avantages et leurs inconvénients, et en cherchant constamment des moyens de maximiser leur utilité tout en minimisant leurs effets négatifs. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir de plus en plus numérique, il est crucial que nous abordions ces questions de manière réfléchie et éthique. C'est pourquoi, il est essentiel de continuer à développer des stratégies et des politiques efficaces pour gérer les aspects 'pharmakon' des technologies numériques et de l'IA. Pour naviguer dans cette complexité, la réflexivité est essentielle.

Il est important de noter que la réflexivité n'est pas seulement une affaire individuelle, mais aussi collective. Il est crucial que les établissements d'enseignement, les décideurs politiques, les entreprises technologiques, et la société dans son ensemble adoptent une approche réflexive face à l'impact des technologies numériques et de l'IA sur l'éducation.

Références bibliographiques

- Archer, M. S. (2007). *Making our way through the world: Human reflexivity and social mobility*. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1992). *An invitation to reflexive sociology*. University of Chicago press.
- Derrida, J. (1981). "Plato's Pharmacy." In *Dissemination*. Chicago: University of Chicago Press.
- Finlay, L. (2002). "Negotiating the swamp: the opportunity and challenge of reflexivity in research practice". *Qualitative Research*, 2(2), 209-230.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford University Press.
- Larrivee, B. (2000). "Transforming teaching practice: Becoming the critically reflective teacher". *Reflective Practice*, 1(3), 293-307.
- Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence: the future of education for the 21st century*. UCL Institute of Education Press.
- Mboa Nkoudou, T.H. (2019) "Epistemic Alienation in African Scholarly Communications: OpenAccess as a Pharmakon". In *Old Traditions and New Technologies*, par Martin Paul Ève. MIT Press, 2019. <https://eve.gd/2019/06/07/old-traditions-and-new-technologies/>
- Mboa Nkoudou, Thomas Hervé. « LES SAVOIRS ENDOGENES DANS L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES AU CAMEROUN: Enjeux et stratégies d'intégration dans le curriculum ». Essai, Université Laval, 2014. http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/essais/2014/3500-AEE6000-Thomas_Herve_Mboa%20Nkoudou.pdf.
- Mboa Nkoudou, Thomas Hervé, et Rachel Ahou Koumi. « African Traditional Knowledge and Open Science for Climate Mitigation ». *Branch Magazine*, n° 4 (2022).
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic books.
- Selwyn, N. (2016). *Is technology good for education?*. Polity.
- Weller, M. (2018). *25 Years of Ed Tech*. Athabasca University Press.